

Contenido Vol. 31 enero-diciembre 2019

Revisión por Invitación

- BREVE RECORRIDO HISTÓRICO DESDE LA GERENCIA DE ANTAÑO Y DE HOY A LA GERENCIA DEL MAÑANA: *NEUROGERENCIA* 5-23
SALVATORE TARANTINO-CURSERI
- LISTADO ACTUALIZADO DE LAS CUCARACHAS (INSECTA, DYCTIOPTERA, BLATTODEA) DE VENEZUELA, CON SIETE NUEVOS REGISTROS EN EL ESTADO FALCON Y CINCO EN EL ESTADO LARA 39-65
DALMIRO CAZORLA-PERFETTI
- MICROPLÁSTICOS EN EL AMBIENTE MARINO 66-81
FABIOLA LÓPEZ-MONROY, IVIS FERMÍN
- DIVERSIDAD DE DIVERSIDADES Y ALTERIDADES. DIVERSIDAD DE VIDA Y CRISIS DEL CONOCIMIENTO 172-193
JESÚS MANZANILLA
- PROPIEDADES DE LA FLOR DE JAMAICA (*Hibiscus sabdariffa* L.), RICA FUENTE DE POLIFENOLES 240-247
FRANKLIN PACHECO-COELLO, DORALYS RAMIREZ-AZUAJE, IBIS PINTO-CATARI, MARÍA PERAZA-MARRERO, CORYMAR OROSCO-VARGAS

Agrobiología

- DERMINACIÓN *IN VITRO* DE 13 AISLAMIENTOS NATIVOS DE *Beauveria bassiana* s.l. (ASCOMYCOTA) EN DIFERENTES MEDIOS DE CULTIVO 24-32
DALMIRO CAZORLA-PERFETTI, PEDRO MORALES-MORENO
- A AVIFAUNA ASOCIADA A FRAGMENTOS DE HÁBITATS LITORALES DEL GOLFETE DE SANTA FE, PARQUE NACIONAL MOCHIMA, VENEZUELA 90-97
GEDIO MARÍN ESPINOZA, JORGE MUÑOZ, YALICIA CARVAJAL
- ¿HAY DIVERSIDAD DE ORGANIZACIÓN FUNCIONAL EN LOS ESTILETES MANDIBULARES Y MAXILARES DE LOS TRIATOMINOS (HEMIPTERA, REDUVIIDAE)? 136-144
ELIS ALDANA, MARÍA PORRAS, JOÃO ARISTEU DA ROSA, FERNANDO OTÁLORA-LUNA, DELSY DÁVILA-VERA, YSOLETH TORRES-VIELMA, LEISALBA ZAVALA-MORILLO, ROSA MENDOZA-BRICEÑO
- EVALUACIÓN DE EXTRACTOS ACUOSOS DE NUEVE ESPECIES DE PLANTAS TROPICALES SOBRE EL CRECIMIENTO *in vitro* DEL HONGO FITOPATÓGENO *Sclerotium rolfsii* Sacc 271-282
MARIÁNGEL SALAZAR-GONZÁLEZ, MARÍA SÁNCHEZ-CUEVAS, RAMÓN SILVA-ACUÑA, GUILLERMO ROMERO-MARCANO
- EVALUACIÓN *IN VITRO* DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS EN EL CONTROL DE LA GARRAPATA DEL GANADO BOVINO 283-293
PUREZA RUELA NUNES, RENNY BARRIOS MAESTRE, RAMÓN SILVA-ACUÑA, GUILLERMO ROMERO-MARCANO

Biomedicina

- VALOR PREDICTIVO DE LA PROTEÍNA C REACTIVA CUANTIFICADA, LACTATO DESHIDROGENASA Y PROCALCITONINA EN PANCREATITIS AGUDA DE ORIGEN BILIAR 151-157
JOSÉ BOUSQUET SUÁREZ, CARMELO ROMERO BRAVO, JULIO MORENO RODRÍGUEZ, ALFONSO CÁCERES CUAURO, CARMEN MONTERO RIVERO, DAISI RODRÍGUEZ
- MANIFESTACIONES DERMATOLÓGICAS EN NIÑOS PARASITADOS POR *Blastocystis* spp., COMUNIDAD CANAGUAPANA, MUNICIPIO SUCRE, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA 158-164
IXORA REQUENA, ROBERTO RIHUANA, IVÁN AMAYA, YTALIA BLANCO, RODOLFO DEVERA, JOSÉ NASTASI
- INFLUENCIA SOCIAL EN EL CONSUMO DE CAFÉ EN TAZA POR ADOLESCENTES 165-171
AYARI ÁVILA-LARREAL, MARÍA GÓMEZ
- DIÁLISIS PERITONEAL COMO TERAPIA SUSTITUTIVA RENAL EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON DERIVACIÓN VENTRÍCULOOPERITONEAL 194-199
CLARA UVIEDO, HERMY VARGAS, OSMARYS MENA, WILMER ORTEGA

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: CARACTERIZACIÓN CLÍNICO-EPIDEMIOLOGICA DE BROTE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO LUÍS RAZETTI, BARCELONA, VENEZUELA LARAMIE MARTÍNEZ YACOBELLI, DANIELA ACUÑA VALLENILLA, AMÍLCAR MORALES VELÁSQUEZ	200-208
EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS Y TRABAJADORES DE LABORATORIOS CLÍNICOS EN EL ESTADO ZULIA, VENEZUELA TANIA MOLERO PAREDES, MARIANA ZAMBRANO MORALES, SOLBELLYS CRUZ MORÁN, KENIA GONZÁLEZ SUÁREZ, AMELIA PANUNZIO RODRÍGUEZ, CÉSAR MONTOYA MEDERO, JESÚS SÁNCHEZ	209-217
EFFECTO ANTI-INFLAMATORIO DE <i>Phytolacca icosandra</i> Y <i>Datura innoxia</i> SOBRE MACROFAGOS RAW 264.7 MIRIAN GARCÍA, PETER TAYLOR, IZASKUN URDANIBIA, MANUEL DA SILVA, MAYRA HERNÁNDEZ, JESICA JOHNSON	218-225
EVALUACIÓN DEL EXTRACTO HIDROALCOHÓLICO DE LAS SEMILLAS DE <i>Passiflora edulis</i> Y SU EFECTO SOBRE EL CRECIMIENTO DE <i>Escherichia coli</i> (ATCC 25922) NIRZA DE LA CRUZ NOGUERA-MACHADO, LUIS EDGARDO OJEDA, MARÍA JIMÉNEZ, MARÍA KREMISISKY, INGRID DEL VALLE VELÁSQUEZ, FRANKLIN PACHECO	248-255
FACTORES RELACIONADOS A LAS INFECCIONES POR ENTEROPARÁSITOS EN UNA COMUNIDAD RURAL Y OTRA PERIURBANA DE LA REGIÓN CENTRAL DE VENEZUELA MARIELA MATA-OROZCO, EVA VELÁSQUEZ-BOLÍVAR, LUIS PÉREZ-YBARRA, RAFAEL ORTEGA-RONDÓN, ANDREINA PARRAFEREDA	256-264
ENCUESTA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS DE ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA DE BIOLOGÍA, UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, CARACAS, VENEZUELA CRISTINA SAINZ-BORGO	294-304
COMPARACIÓN DE <i>Trypanosoma cruzi</i> DE DIFERENTE PROCEDENCIA EPIDEMIOLOGICA PARA EL INMUNODIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS DIANA GRATEROL ROMERO, VÍCTOR CONTRERAS ÁLVAREZ	315-323
CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE UNA FRACCIÓN CON ACTIVIDAD HEMORRÁGICA OBTENIDA DEL VENENO DE <i>Bothriopsis medusa</i> (SERPENTES, VIPERIDAE) MARIÁ E. GIRÓN, MARÍA PINEDA, MARÍA RAMOS, ELIANY DÍAZ, MIRBERT AGREDA, ALEXIS RODRÍGUEZ-ACOSTA	324-335
BIOCHEMICAL CHARACTERISATION OF A FRACTION WITH HAEMORRHAGIC ACTIVITY OBTAINED FROM THE VENOM OF <i>Bothriopsis medusa</i> (SERPENTES: VIPERIDAE) MARIÁ E. GIRÓN, MARÍA PINEDA, MARÍA RAMOS, ELIANY DÍAZ, MIRBERT AGREDA, ALEXIS RODRÍGUEZ-ACOSTA	
CLONACIÓN DE SECUENCIAS DE <i>Plasmodium</i> PARA SU USO COMO CONTROLES EN EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR CÉSAR PACHECO, ELIZABETH FERRER, FLOR HERRERA	363-371
Ciencias Básicas y Tecnología	
DIAGRAMAS DE TALLO Y HOJA: CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA POR EL MÉTODO DEL PRODUCTO-SUMA LINO GUERRA RODRÍGUEZ, ZAIDA MARÍN ARÉVALO	235-239
DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y FUNCIONALES DEL ALMIDÓN DE YUCA (<i>Manihot esculenta</i> Crantz) MODIFICADO MEDIANTE UN TRATAMIENTO ALCOHÓLICO-ALCALINO NINOSKA MEAÑO CORREA, MARÍA DE LOURDES CASTILLO	98-108
ÁRBOL INDEPENDIENTE Y VÉRTICE-CONECTIVIDAD EN GRAFOS BIPARTITOS BALANCEADOS DANIEL BRITO, LOPE MARÍN MATA	235-239
Ciencias Sociales	
TURISMO, SU INTERPRETACIÓN HOLÍSTICA COMO ELEMENTO DINAMIZADOR DE LA SOCIEDAD ISABEL MARCANO ANÉS	226-234

Carta al Editor

COMENTARIOS: ROL ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS EN LA FORMACIÓN TEMPRANA DE MÉDICOS INVESTIGADORES DALMIRO CAZORLA-PERFETTI	120-122
IMPORTANCIA MÉDICA DE LOS TISANÓPTEROS (INSECTA: THYSANOPTERA) DALMIRO CAZORLA-PERFETTI	145-150
UN CASO DE ACTINOMICETOMA PODAL DRUVIC LEMUS-ESPINOZA, ELISANNY SÁNCHEZ, MARÍA TERESA MANISCALCHI	336-341
PERFIL ECOEPIDEMIOLÓGICO DE LOS ACCIDENTES POR OFIDIOS EN EL ESTADO SUCRE, VENEZUELA (2002-2006) MERCEDES MATOS, CARLA POGGIO, LENINA SERRANO, AURIMAR SIFONTES-CABELLO, JOSÉ RAMOS-ZAPATA, STEFANO BÓNOLI, ALEIKAR VÁSQUEZ-SUÁREZ, LEONARDO DE SOUSA	342-362

Ensayos

FÍSICA CUÁNTICA Y REALIDAD: HACIA OTROS HORIZONTES EPISTEMOLÓGICOS AL PENSAR EL CONOCIMIENTO MARIANGELA MALAVÉ JIMÉNEZ	110-119
UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN Y PERTINENCIA SOCIAL: DE LA RAZÓN INSENSIBLE A LA PRÁCTICA DE SENTIDO EN CLAVE TRANSCOMPLEJA DAMELYS CEDEÑO	123-135
LA NOCIÓN DE PODER EN LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DEL DOCENTE POR-VENIR GLADYS GARCÍA LÓPEZ	305-314

Notas

REPORTE INTRADOMICILIAR DE <i>Tribolium confusum</i> du Val, 1863 (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE) EN EL SEMIÁRIDO URBANO DEL ESTADO FALCÓN, VENEZUELA DALMIRO CAZORLA-PERFETTI, PEDRO MORALES-MORENO	21-23
VARIACIÓN MORFOMÉTRICA ALTITUDINAL EN HEMBRAS DE <i>Pintomyia (Pifanomyia) evansi</i> (Núñez-Tovar, 1924) (DIPTERA: PSYCHODIDAE, PHLEBOTOMINAE) EN EL ESTADO FALCÓN, VENEZUELA DALMIRO CAZORLA-PERFETTI, ELSA NIEVES BLANCO	33-38
PRIMER REGISTRO DEL GALÁPAGO PECHO QUEBRADO, <i>Kinosternon scorpoides scorpoides</i> (Linnaeus, 1766), (TESTUDINES: KINOSTERNIDAE) PARA LA CUENCA DEL RÍO MANZANARES, ESTADO SUCRE, VENEZUELA JESÚS BELLO PULIDO, JOSÉ MARTÍNEZ CÓRDOVA, FRANCISCO UGA MARVAL	265-270